

ТЕОРИЯ КРИВОЛИНЕЙНОГО ПРОСТРАНСТВА С КРУЧЕНИЕМ.

Шарин Ю.А.

THEORY OF A CURVED SPACE WITH TORSION.

Sharin Y.A.

Аннотация

В рамках предложенного варианта объединения гравитации и электромагнетизма на основе четырехмерного криволинейного пространства с кручением представлены уравнения для определения обладающих массой, электрическим зарядом и магнитным полем собственных состояний пространства, для поиска космологических решений соответствующих закрытой и открытой космологическим моделям без использования космологической постоянной а также предложена формула связи массы Вселенной m_U с массой электрона m_e зарядом электрона e и гравитационной постоянной γ

$$m_U \sim \frac{e^4}{\gamma^2 m_e^3}$$

Ключевые слова: криволинейное пространство, кручение, космологические решения.

Abstract

Within the proposed framework of unifying gravity and electromagnetism based on a four-dimensional curved space with torsion, equations are presented for determining the intrinsic states of space possessing mass, electric charge, and a magnetic field. Cosmological solutions corresponding to closed and open models are derived without the use of a cosmological constant. Furthermore, a fundamental formula is proposed that relates the mass of the Universe (m_U) to the mass of the electron (m_e), the elementary charge (e), and the gravitational constant (γ):

$$m_U \sim \frac{e^4}{\gamma^2 m_e^3}$$

Keywords: curvilinear space, torsion, cosmological solutions.

В статье представлено исследование собственных состояний криволинейного пространства с кручением.

Предложенный в [1-2] подход дает возможность в рамках классической теории поля включить гравитацию и электромагнетизм в единую геометрическую схему.

Рассмотрим четырехмерное пространство сигнатуры $(-+++)$, со связностью

$$L_{ikl} = \Gamma_{ikl} + B_{ikl}, \quad (1)$$

где Γ_{ikl} - связность, согласованная с метрикой g_{ik}

$$\Gamma_{ikl} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial g_{ik}}{\partial x^l} + \frac{\partial g_{li}}{\partial x^k} - \frac{\partial g_{kl}}{\partial x^i} \right), \quad (2)$$

а тензор кручения B_{ikl} имеет вид

$$B_{ikl} = \left(\frac{\partial w_i}{\partial x^k} - \frac{\partial w_k}{\partial x^i} \right) w_l, \quad (3)$$

где вектор $w_i = u_i - \alpha A_i$, A_i - вектор-потенциал электромагнитного поля, α - коэффициент, обеспечивающий правильную физическую размерность, u_i - некоторый вспомогательный вектор.

Для построения уравнений, описывающих свободные состояния криволинейного пространства с кручением, выберем действие в виде

$$D = \iiint \int (2u_l u^l R_{ik} g^{ik} + B_{ikl} B^{ikl}) \sqrt{|g|} dx^0 dx^1 dx^2 dx^3, \quad (4)$$

$$g = \det(g_{ik}) \quad i, k = 0, 1, 2, 3$$

где R_{ik} - тензор Риччи риманова пространства

$$R_{ik} = \frac{\partial \Gamma_{ik}^n}{\partial x^n} - \frac{\partial \Gamma_{in}^n}{\partial x^k} + \Gamma_{ik}^n \Gamma_{nm}^m - \Gamma_{im}^n \Gamma_{kn}^m. \quad (5)$$

Вариация действия (4) по компонентам вектора w_i и тензора g_{ik} приводит к уравнениям

$$\begin{cases} R_{ik} - \frac{g_{ik}}{2} R = \frac{4\pi\gamma}{c^4} T_{ik} \\ (H^{ik} w_l w^l)_{;k} = \frac{4\pi\alpha}{c} j^i \end{cases}, \quad (6)$$

где

$$R = R_{ik} g^{ik}$$

$$H_{ik} = \frac{\partial w_i}{\partial x^k} - \frac{\partial w_k}{\partial x^i}$$

$$T_{ik} = \frac{c^4}{4\pi\gamma} \frac{1}{u_l u^l} \left[(H_{in} H_k^n - \frac{g_{ik}}{4} H_{nm} H^{nm}) w_l w^l + \frac{1}{2} w_i w_k H_{nm} H^{nm} + u_i u_k R \right] \quad (7)$$

$$j^i = c w^i \frac{1}{8\pi\alpha} H_{nm} H^{nm}$$

c - скорость света, γ - гравитационная постоянная, точка с запятой обозначает риманову производную со связностью (2).

Определим массу m и электрический заряд q свободного состояния криволинейного пространства с кручением

$$\begin{aligned} m &= \frac{1}{c^2} \iiint T_{00} \sqrt{|\bar{g}|} dx^1 dx^2 dx^3 \\ q &= \frac{1}{c} \iiint j_0 \sqrt{|\bar{g}|} dx^1 dx^2 dx^3 \quad . \\ \bar{g} &= \det(g_{ik}) \quad i, k = 1, 2, 3 \end{aligned} \quad (8)$$

Уравнения (6) можно переписать в виде

$$\begin{cases} R_{ik} - \frac{g_{ik}}{2} R = \frac{1}{u_i u^l} \left[(H_{in} H_k^n - \frac{g_{ik}}{4} H_{nm} H^{nm}) w_l w^l + \frac{1}{2} w_i w_k H_{nm} H^{nm} \right] - \frac{u_i u_k}{u_l u^l} R \\ (H^{ik} w_l w^l)_{;k} = \frac{1}{2} w^i H_{nm} H^{nm} \end{cases} \quad (9)$$

В случае $u_i u^l = -1$ система (9) имеет решение для состояния свободного криволинейного пространства с кручением, обладающего отличной от нуля массой, электрическим зарядом и магнитным полем как показано в [1-2].

В случае $H_{ik} \rightarrow 0$ во всем пространстве и $u_i u^l = -1$ второе уравнение из (9) становится тривиальным, а первое принимает вид

$$R_{ik} - \frac{g_{ik}}{2} R = u_i u_k R. \quad (10)$$

Закрытая модель

Воспользуемся стандартной заменой переменных (полагая остальные компоненты равными нулю)

$$\begin{aligned} cd t &= a d \eta & a &= a(\eta) & r &= a \sin \chi & (0 \leq \eta \leq 2\pi & \quad 0 \leq \chi \leq \pi) \\ g_{00} &= -a^2 & g_{11} &= a^2 & g_{22} &= a^2 \sin^2 \chi & g_{33} &= a^2 \sin^2 \chi \sin^2 \vartheta & (0 \leq \vartheta \leq \pi), \\ u_0 &= a \end{aligned} \quad (11)$$

выражения для компоненты u_0 следует из условия $u_i u^i = -1$.

Тогда уравнение (10) принимает вид

$$2a''a - a'^2 + a^2 = 0, \quad (12)$$

где штрих обозначает производную по η . Уравнение (12) имеет решение

$$a = a_0 (1 - \cos \eta), \quad (13)$$

где a - радиус кривизны пространства, a_0 - константа интегрирования. Решение (13) совпадает с решением для закрытой космологической модели в ОТО, однако, получено

оно без каких бы то ни было дополнительных предположений относительно вида тензора плотности энергии-импульса.

Открытая модель

В этом случае

$$\begin{aligned} cdt = ad\eta \quad a = a(\eta) \quad r = ash\chi \quad (0 \leq \eta < \infty \quad 0 \leq \chi < \infty) \\ g_{00} = -a^2 \quad g_{11} = a^2 \quad g_{22} = a^2 sh^2 \chi \quad g_{33} = a^2 sh^2 \chi \sin^2 \vartheta \quad (0 \leq \vartheta \leq \pi), \quad (14) \\ u_0 = a \end{aligned}$$

а уравнение (10) принимает вид

$$2a''a - a'^2 - a^2 = 0, \quad (15)$$

и имеет решение

$$a = a_0(\operatorname{ch} \eta - 1). \quad (16)$$

Таким образом, уравнение (10) включает в себя решение, как для закрытой, так и для открытой космологической модели. При этом понятие критической плотности массы отсутствует.

В качестве критерия отбора модели, которая соответствует действительности, можно взять величину tH , где $t = \frac{1}{c} \int ad\eta$ - время, прошедшее с начала расширения Вселенной, $H = c \frac{a'}{a^2}$ - параметр Хаббла.

Для закрытой модели

$$tH = (\eta - \sin \eta) \frac{\sin \eta}{(1 - \cos \eta)^2}, \quad (17)$$

для открытой модели

$$tH = (\operatorname{sh} \eta - \eta) \frac{\operatorname{sh} \eta}{(\operatorname{ch} \eta - 1)^2}. \quad (18)$$

Поскольку

$$\begin{aligned} (\eta - \sin \eta) \frac{\sin \eta}{(1 - \cos \eta)^2} \leq \frac{2}{3} \\ (\operatorname{sh} \eta - \eta) \frac{\operatorname{sh} \eta}{(\operatorname{ch} \eta - 1)^2} \geq \frac{2}{3} \end{aligned} \quad (19)$$

то в случае $tH < \frac{2}{3}$ - реальности соответствует закрытая, в случае $tH > \frac{2}{3}$ - открытая модель Вселенной.

Используя астрономическую оценку «возраста» Вселенной $t \sim 5 \cdot 10^{17} \text{ сек}$, и оценку параметра Хаббла $H \sim 2 \cdot 10^{-18} \text{ сек}^{-1}$ получаем $tH \sim 1$, что соответствует открытой модели Вселенной.

Скрытая масса

По оценкам астрономов суммарная плотность массы во Вселенной с учетом скрытой массы составляет $10^{-30} \frac{\text{г}}{\text{см}^3} < \rho < 10^{-29} \frac{\text{г}}{\text{см}^3}$.

В рамках развиваемой теории любое пространство положительной кривизны должно обладать массой, поэтому в качестве скрытой массы мы можем рассматривать массу искривленного пространства Вселенной. Скрытой эта масса является в силу того, что, рассмотренные в предыдущем разделе формы пространства не связаны с электромагнитным полем, то есть, «не видимы».

В [2] предложено соотношение между плотностью массы криволинейного пространства и скалярной кривизной

$$\rho = \frac{c^2}{4\pi\gamma} R, \quad (20)$$

Тогда с учетом (13) мы имеем для закрытой модели плотность массы искривленного пространства

$$\rho = \frac{3c^2}{2\pi\gamma a_0^2} (1 - \cos \eta)^{-3}. \quad (21)$$

Используя время, прошедшее с начала расширения Вселенной $t = \frac{a_0}{c} (\eta - \sin \eta)$, мы можем переписать выражение (21) в виде

$$\rho = \frac{3}{2\pi\gamma t^2} \frac{(\eta - \sin \eta)^2}{(1 - \cos \eta)^3}. \quad (22)$$

На этапе расширения Вселенной ($0 \leq \eta \leq \pi$) мы имеем $0.2 < \frac{(\eta - \sin \eta)^2}{(1 - \cos \eta)^3} < 1.24$, тогда, учитывая оценку «возраста» Вселенной $t \sim 5 \cdot 10^{17} \text{ сек}$ получаем оценку плотности массы искривленного пространства $\rho \sim 10^{-29} \frac{\text{г}}{\text{см}^3}$.

В открытой модели с учетом (16) скалярная кривизна

$$R = \frac{6}{a^3} (a'' - a) = \frac{6}{a_0^2 (\text{ch } \eta - 1)^3} \quad (23)$$

тогда плотность массы искривленного пространства

$$\rho = \frac{3c^2}{2\pi\gamma a_0^2} (\text{ch } \eta - 1)^{-3}. \quad (24)$$

Используя параметр Хаббла $H = \frac{c}{a_0} \frac{\text{sh } \eta}{(\text{ch } \eta - 1)^2}$, мы можем переписать (24) в виде

$$\rho = \frac{3H^2}{2\pi\gamma} \frac{\text{ch } \eta - 1}{\text{sh}^2 \eta}. \quad (25)$$

Поскольку $0 < \frac{\text{ch } \eta - 1}{\text{sh}^2 \eta} \leq 0,5$, причем ноль достигается только при $\eta \rightarrow \infty$, для гру-

бой оценки плотности массы мы можем считать $\frac{\text{ch } \eta - 1}{\text{sh}^2 \eta} \sim 0,25$. Тогда, учитывая оценку

параметра Хаббла $H \sim 2 \cdot 10^{-18} \text{сек}^{-1}$, получаем $\rho \sim 10^{-29} \frac{\text{г}}{\text{см}^3}$.

Таким образом, грубые оценки плотности массы криволинейного пространства в обеих моделях совпадают и соответствуют астрономическим оценкам средней плотности массы во Вселенной с учетом скрытой массы.

Соотношение между массой электрона и массой Вселенной

В [2] найдено решение уравнений (6), соответствующее электрону

$$\begin{aligned} \nu = \chi = -\lambda = -\mu \\ e^\nu = \frac{r}{r + r_0}, \end{aligned} \quad (26)$$

причем $g_{00} = -e^\nu$, $g_{11} = e^\lambda$, $g_{22} = r^2 e^\mu$, $g_{33} = r^2 e^\mu \sin^2 \vartheta$, $w_0 = e^\chi$, r_0 - константа интегрирования.

Подстановка решения (26) в (20) дает соотношение между константой интегрирования r_0 и массой электрона m_e

$$r_0 = \frac{2\gamma m_e}{c^2}. \quad (27)$$

Подстановка решений (13), (16) в (20) дает для обеих моделей соотношение между константой интегрирования a_0 и массой Вселенной m_U

$$a_0 \sim \frac{\gamma m_U}{c^2}. \quad (28)$$

Существует еще одна величина, имеющая размерность длины, это классический

радиус электрона $r_e = \frac{e^2}{m_e c^2}$, где e – заряд электрона, причем $r_0 \ll r_e \ll a_0$.

Предположим, что

$$r_e \sim \sqrt{r_0 a_0}, \quad (29)$$

тогда из (29), с учетом (27) и (28), получаем выражение для массы Вселенной

$$m_U \sim \frac{e^4}{\gamma^2 m_e^3}. \quad (30)$$

Из (30) следует оценка массы Вселенной $m_U \sim 10^{58} \text{ з}$, что составляет 10^{25} масс Солнца или 10^{14} масс галактики Млечный Путь.

Отметим, что полученная оценка массы Вселенной не противоречит наблюдаемым данным.

Список литературы:

1. Шарин Ю.А. Физическая интерпретация криволинейного пространства с кручением// Журнал «Известия вузов. Физика.» - 1990,- №10,- с. 59-62.
2. Шарин Ю.А. Электрон – как собственное состояние криволинейного пространства с кручением//Журнал «Известия вузов. Физика.» - 1998,- №5, - С. 56-60.
3. Шарин Ю.А. Космология криволинейного пространства с кручением // Журнал «Известия вузов. Физика.» - 1999,- №11, - С. 72-74.
4. Шарин Ю.А. Скрытая масса во Вселенной и кривизна пространства// Журнал «Известия вузов. Физика.» - 2002,- №11, - С. 85-87.

References:

1. Sharin Y.A. Physical interpretation of curved space with torsion //Russian Physics Journal. - 1990,- №10,- p. 59-62.
2. Sharin Y.A. Electron-as an eigenstate of a curved space with torsion//Russian Physics

Journal. - 1998,- №5, - p. 56-60.

3. Sharin Y.A. Cosmology of curved space with torsion//Russian Physics Journal. - 1999,- №11, - p. 72-74.

4. Sharin Y.A. Hidden mass in the Universe and the curvature of space //Russian Physics Journal. - 2002,- №11, - C. 85-87.